

TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS NAZORATNI TASHKIL ETISH ASOSLARI

Xodiyeva Zuhra Anvarovna

O'zmilliybank aksiyadorlik tijorat banki

Qashqadaryo viloyat bosh boshqarmasi, Jismoniy shaxslarning kredit qarzidorliklarini

Undirish sho'basini bo'yicha menejeri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728108>

Annatsiya. Mazkur maqolada korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida mamkakatimizda yangi va samarali tizim hisoblangan komplayns nazorat tizimining ahamiyati, vujudga kelish omillari, uning shakllanishi va xorijiy davlatlar qonunchiliklari asosida ushbu tizimning o'ziga xos jihatlarning tahlili aks ettiriladi. Shuningdek banklarda komplaens nazorat va uni tashkil etish masalalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik, komplaens nazorati, shakllanish tarixi, banklarda komplaens nazorati.

BASICS OF ORGANIZATION OF COMPLIANCE CONTROL IN COMMERCIAL BANKS

Abstract. This article reflects the importance of the compliance control system, which is a new and effective system in our country in the field of combating corruption, the factors of its emergence, its formation and the analysis of the specific aspects of this system based on the laws of foreign countries. The issue of compliance control and its organization in banks was also discussed.

Key words: corruption, corruption-related offense, compliance control, history of formation, compliance control in banks.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Аннотация. В данной статье отражено значение системы комплаенс-контроля, которая считается новой и эффективной системой в нашей стране в области борьбы с коррупцией, факторы ее возникновения, ее формирования и анализ конкретных аспектов этой системы на основе по законам зарубежных стран. Также обсуждался вопрос комплаенс-контроля и его организации в банках.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, комплаенс-контроль, история становления, комплаенс-контроль в банках.

O'zbekistonning yangilangan siyosati jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini oliy darajaga ko'tarish, zamonaviy samarali davlat boshqaruvini joriy etish, davlat xizmatida korrupsiyaviy holatlarning har qanday ko'rinishlariga qat'iy murosasizlik madaniyatini shakllantirishda yuksak g'oyalarga tayanmoqda. Avvalo, ushbu islohotlarning tub zamirida Prezident Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak" degan tamoyiliga muvofiq barcha imkoniyatlar xalqimiz manfaatlari yo'lida safarbar etilishi ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Shu o'rinda islohotlarning chinakam natijadorligiga erishish maqsadida davlat va jamiyatning har bir sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini izchil ta'minlab borish alohida ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy-iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi, inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etib, jahon siyosatining muhim masalalari qatoridan joy olgan.

Ma'lumki, bu illatning kelib chiqish sabablarini aniqlash, korrupsiyaga qarshi kurashning samarali yo'llarini topish bo'yicha mutaxassislar, turli institutlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan yuzlab, minglab tadqiqotlar o'tkazilgan. O'ziga xos reytinglar tuzilib, har xil ko'rsatkich va raqamlar qayd etilgan jadvallar yaratilgan. Xatto korrupsiyaning xilma-xil ko'rinishidagi formulalari ham ishlab chiqilgan. Hanuzgacha, barcha millatlar uchun qo'l keladigan, korrupsiyaga qarshi kurashda asqotadigan yagona yechim yo'q. Shunday ekan, har bir millat mazkur illatga qarshi kurashish strategiyasini o'zi belgilaydi.

Shulardan kelib chiqib, 2017-yil 3-yanvar kuni "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilinib, korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmi yaratildi. Bundan tashqari qonunda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga doir tushunchalarga ta'rif berilgan bo'lib, ya'ni korrupsiya – shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini, yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishidir. Mazkur Qonun o'z navbatida, fuqarolarga korrupsiya va korrupsiyaga oid huquqbuzarlikning nima ekanligi va ularning salbiy illatlari haqida ma'lumot beradi. O'z navbatida **korrupsiyaga oid huquqbuzarlik** - korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan, sodir etilganligi uchun qonunchilikda javobgarlik nazarda tutilgan qilmishdir. Bundan tashqari, hozirgi kunda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida ijobiy yutuqlarga erishgan rivojlangan davlatlarning bu boradagi tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, korrupsiya ko'rinishlarining oqibati bilan emas, balki uni keltirib chiqarayotgan sabab va shart-

sharoitlarini bartaraf etishga asosiy e'tibor qaratilgan va bu o'z samarasini berganini amalda ko'rib turibmiz. Xalqaro tajribada bu kabi profilaktik vositalardan biri korrupsiyaga qarshi muvofiqlik "komplaens-nazorat" tizimi deb nom oladi.

Banklarda komplaens-nazorat tizimi bu Bank tizimida mehnat faoliyatini olib borayotgan barcha xodimlar, tashkil etilgan kollegial organlar tomonidan amaldagi qonunchilik talablariga rioya qilinishi, qabul qilingan ichki me'yoriy hujjatlar (tartib, siyosat, nizom va boshqalar)ga amal qilinishi, bank faoliyatini olib borishda yuzaga kelgan yoki kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldini olish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida amalga oshiriladigan hatti-harakatlar kompleksidan iboratdir. Bankda komplaens-nazorat tizimining asosiy maqsadi tizimdagi barcha xodimlar va kollegial organlar faoliyatini Bankning o'z oldiga qo'ygan maqsadi yo'lida birlashtirish, Bank va uning filiallarida amaldagi qonunchilik hujjatlari va bank ichki me'yoriy hujjatlariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, Bank faoliyati davomida qonunbuzilish holatlarini oldini olish, xodimlarda korrupsiyaga bo'lgan nafrat hissini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida ularning bilimlarini oshirishdir. Bankda komplaens-nazoratni amalga oshirishga javobgar bo'lib bevosita Bankning Kuzatuv kengashiga bo'ysunuvchi, komplayns-nazoratni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan Bankning mustaqil tarkibiy bo'linmasi - Komplaens-nazorat boshqarmasi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, banklarda komplaens nazorat tizimi korrupsion xarakterlarning har qanday ko'rinishini oldini olishdan manfaatdor bo'lgan ham jismoniy, ham yuridik shaxslar uchun tashkil etilgandir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'RQ-419-sonli qonuni. URL: <https://lex.uz/docs/3088008>
2. Foreign Corrupt Practices Act 1977 // PL 95 - 213, Title 1; 91 Stat 1494, Dec 19, 1977.
3. "Compliance Programs for Private Companies" by Jeff J. Marwil and Jerry J. Burgdoerfer August 2016, p. 83.
4. Rakhimov, D., Juliev, M., Agzamova, I., Normatova, N., Ermatova, Y., Begimkulov, D., ... & Ergasheva, O. (2023). Application of hyperspectral and multispectral datasets for mineral mapping. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.